

A Terra dos Mil Povos: História Indígena do Brasil Contada por um Índio **A tradução etnolinguística como estratégia discursiva pós-colonial**

Renata Passos Teixeira ¹

Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Goiás, Especialização Stricto Sensu, nível Mestrado, em Ensino para a Educação Básica. Atualmente, é Doutoranda em Estudos da Linguagem, pela Universidade Federal de Catalão, É professora na Secretaria de Estado de Educação de Goiás. Tem experiência na área de Educação e atua principalmente nos estudos dos gêneros e do discurso e escrita.

 <https://orcid.org/0009-0005-3152-010X>

Vanessa Regina Duarte Xavier ²

Professora dos Cursos de Letras da Universidade Federal de Catalão, atuando como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) desta instituição. Possui graduação em Letras Português pela Universidade Federal de Goiás (UFG) - Regional Catalão (RC) (2007) e doutorado em Letras, pelo programa de Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo (2012). É pós-doutora pelo Programa Nacional de Pós-doutorado (PNPD) pela UFG/RC (PPGEL) e vice-líder do "Grupo de Estudos e Pesquisas em História do Português" (GEPHPOR). Coordena o projeto de pesquisa "Investigações sócio-históricas do Português Brasileiro - Parte 2".

 <https://orcid.org/0000-0001-6718-2361>

Data de recebimento: 25 de abril de 2025.

Data de aceite: 30 de maio de 2025.

Como citar este artigo: TEIXEIRA, R. P. XAVIER, V. R. D. 'A Terra dos Mil Povos: História Indígena do Brasil Contada por um Índio' A tradução etnolinguística como estratégia discursiva pós-colonial. *Revista InterCulturas*, João Pessoa, v. 2, n. 1, p. e73869, jun. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15580813

RESUMO: O pós-colonialismo é um movimento disruptivo que visa compreender os efeitos da instauração do colonialismo e, ao mesmo tempo, propor uma nova análise das consequências vivenciadas pelos povos colonizados após o domínio da população aborígene e a formalização da ocupação territorial. Adotando esta perspectiva, este artigo realiza um estudo do livro *A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio*, de Jecupé (2020). A análise foi feita com objetivo de expor novos pontos de vista sobre a narrativa oficial do "descobrimento do Brasil", até então contada sob a perspectiva eurocêntrica e, concomitantemente, demonstrar como uma obra com tradução etnolinguística contribui para a desconstrução do pensamento hegemônico europeu. Para isso, este estudo baseia-se no proposto por escritores pós-colonialistas como Spivak (2010), Mbembe (2018), Munduruku (2012), Krenak (2020) e Jecupé (2020) e inclui observações feitas por outros estudiosos como Quijano (2005), Lander (2005), Mignolo (2019; 2020) e Bassnett (2002). A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica seguida de uma análise do livro supracitado, considerando as traduções das lexias de origem indígena feitas pelo próprio autor sob um viés intercultural e uma perspectiva anticolonial. Em seguida, este texto discorre sobre a resignificação de alguns fatos históricos trazida por Jecupé (2020), na qual o propósito do referido autor é visibilizar a história dos povos indígenas brasileiros silenciados ao longo dos séculos.

PALAVRAS-CHAVE: Pós-Colonialismo. Tradução. Povos Indígenas. História Brasileira.

¹ Endereço eletrônico: renatapassos08@gmail.com.br

² Endereço eletrônico: vrdxavier@gmail.com

***A Terra dos Mil Povos: História Indígena do Brasil Contada por um Índio
(The Land of a Thousand Peoples: An Indigenous History of Brazil Told by an
Indigenous Man) The ethnolinguistic translation as a postcolonial discursive
strategy***

ABSTRACT: Post-colonialism is a disruptive movement aimed at understanding the effects of the establishment of colonialism and, at the same time, proposing a new analysis of the consequences experienced by the colonized peoples after the domination of the indigenous population and the formalization of territorial occupation. Adopting this perspective, this article conducts a study of the book *A Terra dos Mil Povos: História Indígena do Brasil Contada por um Índio* by Jecupé (2020). The analysis was made with the aim of exposing new viewpoints on the official narrative of the "discovery of Brazil," which had previously been told from a Eurocentric perspective, and simultaneously demonstrating how a work with ethnolinguistic translation contributes to the deconstruction of European hegemonic thought. To this end, this study is based on the proposals of post-colonial writers such as Spivak (2010), Mbembe (2018), Munduruku (2012), Krenak (2020), and Jecupé (2020), and includes observations made by other scholars like Quijano (2005), Lander (2005), Mignolo (2019; 2020), and Bassnett (2002). The methodology adopted is bibliographic research followed by an analysis of the aforementioned book, considering the translations of indigenous-origin lexemes made by the author himself under an intercultural bias and an anti-colonial perspective. Subsequently, this text examines the re-signification of certain historical events as presented by Jecupé (2020), whose objective is to bring visibility to the history of Brazil's Indigenous peoples and to amplify the voices of those who have been systematically silenced throughout the centuries.

KEYWORDS: Postcolonialism. Translation. Indigenous Peoples. Brazilian History.

***A Terra dos Mil Povos: História Indígena do Brasil Contada por um Índio
(La Tierra de los Mil Pueblos: Historia Indígena de Brasil Contada por un
Indígena)***

La traducción etnolingüística como estrategia discursiva poscolonial

RESUMEN: El postcolonialismo es un movimiento disruptivo que tiene como objetivo comprender los efectos de la instauración del colonialismo y, al mismo tiempo, proponer un nuevo análisis de las consecuencias vividas por los pueblos colonizados después del dominio de la población aborigen y la formalización de la ocupación territorial. Adoptando esta perspectiva, este artículo realiza un estudio del libro *A Terra dos Mil Povos: Historia Indígena del Brasil Contada por un Índio* de Jecupé (2020). El análisis se realizó con el objetivo de exponer nuevos puntos de vista sobre la narrativa oficial del "descubrimiento de Brasil", que hasta entonces había sido contada desde una perspectiva eurocéntrica y, al mismo tiempo, demostrar cómo una obra con traducción etnolingüística contribuye a la desconstrucción del pensamiento hegemónico europeo. Para ello, este estudio se basa en las propuestas de escritores postcolonialistas como Spivak (2010), Mbembe (2018), Munduruku (2012), Krenak (2020) y Jecupé (2020), e incluye observaciones realizadas por otros estudiosos como Quijano (2005), Lander (2005), Mignolo (2019; 2020) y Bassnett (2002). La metodología adoptada es la investigación bibliográfica seguida de un análisis del libro mencionado, considerando las traducciones de las lexías de origen indígena realizadas por el propio autor bajo un sesgo intercultural y una perspectiva anticolonial. A continuación, este texto examina la resignificación de ciertos acontecimientos históricos presentada por Jecupé (2020), cuyo objetivo es visibilizar la historia de los pueblos indígenas de Brasil y amplificar las voces de aquellos que han sido sistemáticamente silenciados a lo largo de los siglos.

PALABRAS CLAVE: Poscolonialismo. Traducción. Pueblos indígenas. Historia brasileña.

1 Introdução

Este artigo discorre sobre os aspectos teóricos do pós-colonialismo e alguns conceitos da decolonialidade para, em seguida, abordar a luta contracolonial indígena. Todo o texto é permeado por apontamentos realizados por escritores indígenas a fim de analisar a obra *A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio*, de Kaká Werá Jecupé (2020), com o objetivo de refletir sobre as observações desenvolvidas por este autor a fim de reconstituir e valorizar as narrativas históricas dos povos subalternizados e historicamente invisibilizados pelo discurso hegemônico.

A metodologia adotada neste artigo foi a revisão bibliográfica sobre pós-colonialismo e foram tecidas algumas observações de acordo com as teorias da decolonialidade, pois Jecupé (2020) e os conhecimentos expostos por ele pertencem aos povos originários da Abya Yala³. As considerações sobre as traduções pautam-se em Bassnet (2002) e em Mignolo (2020). Embora diversas análises possam ser desenvolvidas no livro supracitado, neste artigo será tratada apenas a tradução das lexias indígenas e a resignificação dada por Jecupé a alguns fatos históricos. Trata-se de um conhecimento pautado na ancestralidade e transmitido através da oralidade.

A memória cultural⁴ e os saberes indígenas não são baseados em estudos acadêmicos ou científicos⁵ e, por este motivo, muitos conhecimentos destes povos

³ “Abya Yala configura-se, portanto, como parte de um processo de construção político-identitário relevante de descolonização do pensamento e que tem caracterizado o novo ciclo do movimento dos povos originários. A compreensão da riqueza dos povos que aqui vivem há milhares de anos e do papel que tiveram e têm na constituição do sistema-mundo tem alimentado a construção desse processo político-identitário”. (Porto-Gonçalves, Carlos, s.d.).

⁴ “A memória cultural se baseia no ensinamento oral da tradição, que é a forma original da educação nativa, que consiste em deixar o espírito fluir e se manifestar por meio da fala aquilo que foi passado pelo pai, pelo avô e pelo tataravô” (Jecupé, 2020, p. 33).

⁵ No colonialismo, o único saber aceito é aquele proveniente das ciências, ou seja, teorizado e comprovado. O epistemicídio dos povos indígenas pode ser considerado como uma decorrência desta imposição, pois ele “[...] destitui a racionalidade e a capacidade de produzir conhecimentos desse Outro dominado, no sentido em que seus saberes passam a não ter validade e são vistos como crenças de grupos inferiores” (Almeida, 2002, p. 165).

originários foram definidos como mitos, lendas ou crendices. Entretanto, trata-se de fatos e vivências milenares que explicam a realidade local e, pelo fato de terem sido descredibilizados e negados pelo colonizador, foram, em parte, esquecidos ou apagados devido às guerras, mortes e escravização (Jecupé, 2020).

Além da distorção histórica, muitos preconceitos sobre os não europeus foram construídos e, ao longo do tempo, enraizados na memória dos brasileiros e de outros tantos povos. Para reverter essa situação, surgiram movimentos como o pós-colonialismo, a decolonialidade e a contracolonialidade que, ao contrário do que se imagina, emergiram com colonização, o colonialismo e colonialidade. Inicialmente, tratava-se de um posicionamento, de uma forma de ver, interpretar e relacionar-se com a realidade implementada pelo “homem branco” à revelia das culturas originárias. O propósito inicial era lutar contra essa condição e contra o domínio da cosmovisão hegemônica europeia.

Atualmente, além da assunção desta postura, os estudos pós-coloniais e decoloniais baseiam-se em pensamentos desenvolvidos e discutidos em centros acadêmicos, pautados na atitude e na forma de pensar dos indígenas, africanos e afrodescendentes, que sempre assumiram um posicionamento de não aceitação em relação às imposições dos povos vindos da Europa. Por isso, ressalta-se que a submissão forçadamente incorporada aos povos originários foi um processo marcado pela violência e pela subalternização, através do qual os desejos e objetivos do europeu foram coercitivamente estabelecidos, primeiramente nas Américas, depois, nos demais continentes.

Apesar de algumas semelhanças, trata-se de dois movimentos distintos com propósitos parecidos e, por vezes, complementares em alguns estudos. De maneira bastante sucinta, o Quadro 1 especifica as diferenças entre o pós-colonialismo e a decolonialidade:

Quadro 1 – Pós-colonialismo x Decolonialidade

	Pós-colonialismo	Decolonialidade
Origem	Surgiu em países anglófonos (ex-colônias britânicas e francesas) e consolidou-se na década de 70.	Surgiu na América Latina (ex-colônias portuguesas e espanholas) e consolidou-se na década de 90.

Objeto de estudo	Os efeitos culturais do colonialismo após a independência política dos países colonizados.	A colonialidade (ideais e valores europeus ainda ativos nas diversas estruturas da sociedade).
Foco	Discurso, literatura, cultura e identidade.	Poder, saber e ontologia.
Objetivo	Desconstruir o eurocentrismo e valorizar vozes subalternas.	Romper com a continuidade da dominação econômica, cultural e epistêmica.
Alguns autores	Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Achille Mbembe, Frantz Fanon, Homi Bhabha.	Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Nelson Maldonado-Torres, Catherine Walsh.

Fonte: elaborado pelas autoras

Para entender estes movimentos, é necessária uma compreensão da colonização como um processo exploratório em muitos aspectos. De maneira abrangente, no século XVI, a estrutura de trabalho mundial que necessitava de mão de obra escravizada ficou conhecida como sistema de *plantation*⁶. No Brasil, esta prática foi iniciada em 1530, através do cultivo da cana-de-açúcar. De acordo com Jecupé (2020), para manter esta atividade mercantilista, os indígenas da época foram escravizados e, ao resistirem a esta situação, foram castigados através da prática de etnocídios e genocídios. Esta forma de punição levou ao apagamento identitário ou à extinção de muitos povos, línguas e culturas da época⁷.

Esta é uma das razões que leva as pessoas da atualidade a crerem que os indígenas estão desaparecendo⁸ e essa falsa afirmação corrobora o fato de que a maioria das pessoas busca por um estereótipo que fixa os indígenas em uma imagem ultrapassada. Elas não ponderaram sobre a diversidade de etnias e que, assim como os demais povos do mundo, os indígenas estão no século XXI e, como todos nós, adequados à atual realidade.

⁶ É um sistema de produção agrícola baseado no latifúndio, mão de obra escrava e na monocultura. Introduzida nas colônias, visava atender o mercado exterior e manter o mercantilismo.

⁷ Estima-se que, na época do “descobrimento” (ou melhor, da invasão do Brasil), a população dos povos nativos era de, aproximadamente, 4 milhões de pessoas que falavam em torno de 1.000 línguas (Kaiowá, 2023). Atualmente, de acordo com os dados oficiais disponibilizados no *site* do Ministério dos Povos Indígenas (2022), estima-se que há 274 línguas indígenas diferentes faladas por 305 etnias.

⁸ O censo de 2023 aponta para 1.693.535 o número de pessoas que se autodeclararam indígenas. Esta contagem revela um acréscimo de quase 100% se comparado ao censo anterior (900 mil indivíduos autodeclarados indígenas) (Kaiowá, 2023).

Sobre o processo de escravização desenvolvido durante o sistema de *plantation*, é preciso considerar que:

[e]m primeiro lugar, no contexto da *plantation*, a humanidade do escravo aparece como uma sombra personificada. De fato, a condição de escravo resulta de uma tripla perda: perda de um “lar”, perda de direitos sobre seu corpo e perda de estatuto político. Essa tripla perda equivale a uma dominação absoluta, uma alienação de nascença e uma morte social (que é expulsão fora da humanidade). Enquanto estrutura político-jurídica, a *plantation* é sem dúvida um espaço em que o escravo pertence ao senhor (Mbembe, 2018, p. 23).

O sociólogo Quijano (2005), ao discorrer sobre o ato de escravizar o outro, afirma que esta prática se baseia no conceito de raça, no qual os seres humanos são classificados em posição hierárquica de superioridade e de inferioridade. Nesta perspectiva, a raça superior resume-se apenas ao europeu (ou “homem branco”) e as demais raças comportam todos aqueles que são diferentes dele.

A fim de aprofundar essas considerações, este artigo reflete sobre as concepções do pós-colonialismo e da decolonialidade e as implicações por eles elencadas. Em seguida, traz considerações especificamente sobre o posicionamento anticolonial indígena no Brasil para, enfim, analisar a obra *A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio*, de Jecupé (2020). Só então, são analisadas as lexias indígenas traduzidas para a língua portuguesa em uma perspectiva de tradução etnolinguística, pois a linguagem não é neutra. Nas considerações finais, reforça a importância do reconhecimento e da valorização indígena para que haja justiça cognitiva e, por conseguinte, justiça histórica e social em relação às diversas etnias do Brasil, inclusive as que foram dizimadas.

2 Perspectivas dos Estudos Pós-coloniais e Decoloniais

Na Abya Yala, assim como em diversos locais do Sul Global⁹, durante o processo de colonização, foi instaurado um padrão hegemônico de dominação e controle social pautado na implementação e na fixação do pensamento do colonizador. Desta forma, os povos colonizados eram subalternizados, silenciados e invisibilizados, pois tratava-se de um contexto de categorização de pessoas com base em critérios raciais, através da qual uns eram designados superiores e outros, inferiores.

Para contestar essa lógica imposta pelo europeu e combater esse sistema que surgiu no final do século XV e perdura até hoje, foram estabelecidas duas perspectivas distintas para combater e resistir a essa dominação: o pós-colonialismo e a decolonialidade. As análises a seguir pautam-se nestas duas linhas de pensamento que combatem o colonialismo.

Aproximadamente um século depois de iniciada na América, a colonialidade do poder¹⁰ se desenvolveu com base em dois conceitos fundamentais: raça e trabalho. Com base em características fenotípicas, foram estabelecidas posições hierárquicas fundamentadas nos estereótipos de cada povo. Após essa categorização, cada raça deveria exercer um tipo de trabalho específico. Aos indígenas coube a servidão; aos negros, a escravidão, a alguns brancos, o trabalho era assalariado e a outros, os lucros (Quijano, 2005).

Já no século XVIII, surgiu na Europa o conceito de Estado-nação (ou país) baseado na autoidentificação dos cidadãos como iguais e pertencentes a um mesmo povo, todos liderados por um governante, que impunha políticas a serem seguidas. Ao estabelecer quem são e quem não são os nacionais, isso significou, na prática, que os não nacionais foram considerados seres humanos inferiores, ou seja, todos os estrangeiros em situação de vulnerabilidade, como os imigrantes e refugiados. Especificamente nas Américas, os

⁹ O Sul Global refere-se às "[...] regiões periféricas e semiperiféricas e aos países do sistema mundo moderno, que foram denominados de Terceiro Mundo, após a Segunda Guerra Mundial" (Santos, 2010, p. 34).

¹⁰ "Assim, cada forma de controle do trabalho esteve articulada com uma raça particular. Conseqüentemente, o controle de uma forma específica de trabalho podia ser ao mesmo tempo um controle de um grupo específico de gente dominada. Uma nova tecnologia de dominação/exploração, neste caso raça/trabalho, articulou-se de maneira que aparecesse como naturalmente associada, o que, até o momento, tem sido excepcionalmente bem-sucedido" (Quijano, 2005, p. 119).

nacionais de segunda classe eram a população indígena do continente americano (Mignolo, 2019).

Estabelecer o controle nos territórios dos países era (e ainda é) uma questão de soberania, entendida aqui como o domínio total exercido pelo poder outorgado ao Estado que por sua vez, define “quem pode viver e quem deve morrer”¹¹. Nesta perspectiva, a guerra foi um meio para alcançar a soberania e, conseqüentemente, legalizar o direito de matar. Estabeleceu-se assim, a necropolítica (Mbembe, 2018).

Estes três conceitos (raça e trabalho; Estado-nação; necropolítica) permitiram aos europeus estabelecerem, no Brasil, um tipo de ação bélica denominada, na época, “guerra justa”. Utilizando esta estratégia, diversos povos originários foram significativamente reduzidos a poucos indivíduos e outros foram dizimados. A justificativa para esta aniquilação, em alguns casos, uma quase extinção, pautou-se no fato de a população nativa não ser branca nem cristã, tampouco civilizada de acordo com a perspectiva europeia. Em outras palavras, era preciso garantir o direito à exploração da terra recém-colonizada através da mão de obra escravizada e aqueles que se recusavam a esse tipo de trabalho tinham uma morte legitimada pelo Estado que precisava, a qualquer custo, defender sua expansão.

Assim, baseados no conceito de democracia¹² e raça, os colonizadores impuseram uma nova forma de trabalho e ressignificaram as relações existentes no território recém-conquistado. Essa hierarquização implicou duas conseqüências:

[a] primeira é óbvia: todos aqueles povos foram despojados de suas próprias e singulares identidades históricas. A segunda é, talvez, menos óbvia, mas não é menos decisiva: sua nova identidade racial, colonial e negativa, implicava o despojo de seu lugar na história da produção cultural da humanidade. Daí em diante não seriam nada mais que raças inferiores, capazes somente de produzir culturas inferiores. Implicava também sua realocização no novo tempo histórico constituído com a

¹¹ “[...] a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer” (Mbembe, 2018, p.7).

¹² A democracia é um princípio que garante aos homens e mulheres a liberdade e a igualdade, desde que eles sejam reconhecidos como cidadãos de um mesmo Estado-nação (Mbembe, 2018).

América primeiro e com a Europa depois: desse momento em diante passaram a ser o *passado* (Quijano, 2005, p. 116).

Na tentativa de relegar o indígena a este passado explicitado por Quijano (2005), buscou-se promover um apagamento cultural, um verdadeiro experimento de invisibilização desses povos, considerados inferiores, primitivos e selvagens (leia-se não humanos). Essa visão se fundamentava, entre outras coisas, na perspectiva eugênica, que via os indígenas como não modernos e, portanto, necessitados de “civilização”. Lander (2005, p. 14) corrobora essa afirmação ao expor que “[o]s diferentes recursos históricos (evangelização, civilização, o *fardo do homem branco*, modernização, desenvolvimento, globalização) têm todos como sustento a concepção de que há um padrão civilizatório que é simultaneamente *superior e normal*”.

Esta modernidade, vista como consequência ou sinônimo de civilização, é um princípio que se originou com a colonialidade e trouxe consigo a ideia de progresso, desenvolvimento, civilização e salvação de almas pagãs. Além disso, ela permite que a Matriz Colonial de Poder faça coexistir harmonicamente o capitalismo, o eurocentrismo e o poder como formas de dominação e sujeição. (Mignolo, 2019)

Tais argumentos explicam o tratamento dado pelo europeu à cosmovisão indígena e porque os saberes dos povos originários foram invisibilizados e, não poucas vezes, apropriados através de metodologias e procedimentos próprios das ciências. As identidades do indígena, assim como de tantos outros povos, também são verdadeiras, apenas diferem da visão hegemônica europeia, pois respeita o saber e o ser alheios, convivendo com eles pacífica e respeitosamente.

2.1 Pós-colonialismo e decolonialidade indígenas

O movimento indígena no Brasil iniciou-se na década de 1960 e se fortaleceu nos primórdios da década seguinte, quando os líderes das sociedades indígenas, muitas delas

até então alheias à realidade nacional da época, decidiram visitar outros “parentes¹³”. Nesse momento, o CIMI (Conselho Indigenista Missionário), órgão ligado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), reuniu lideranças indígenas de mais de 200 povos para discutir ações relacionadas à defesa do território indígena e para conscientizar estes povos sobre o papel histórico deles na formação do Brasil (Munduruku, 2012).

Há um consenso ao se afirmar que os povos indígenas devem libertar-se do controle do colonizador, resistir ao colonialismo e (re)existir. De acordo com Mignolo (2019), para isso acontecer, é necessário que haja engajamento em um projeto político a ser defendido e conquistado junto aos povos não indígenas e que tal projeto não deve ser proposto e gerido pelo Estado, mas pelos próprios povos indígenas. Ainda para o referido escritor, a luta deve centrar-se em um propósito único (a resistência contra o colonialismo).

Sobre isso, a autora Spivak (2014) reitera que o pós-colonialismo (sinônimo de resistência para a autora) só é válido se for iniciado pelo subalterno, pois nenhum intelectual¹⁴ pode falar por quem foi inferiorizado. Em suma, a verdadeira reivindicação só é real quando o subalterno fala por si mesmo, pois falar é um ato que pressupõe um ouvinte, alguém que coloca esse subalterno em uma posição de sujeito, de alguém que fala e é ouvido.

Partindo desta premissa, pode-se afirmar que os povos indígenas devem ser visibilizados, pois somente assim eles serão realmente ouvidos na luta contra o colonialismo cujas bases estão na modernidade e na colonialidade. Para Munduruku, (2012), trata-se do reconhecimento destes povos apenas como diferentes e não como inferiores, populações cujas culturas e cosmovisões podem conviver pacificamente com a dos não indígenas, sem que haja a anulação de uma das partes.

¹³ Termo utilizado por Munduruku (2012) ao referir-se a outros indígenas, independente da etnia a que se vinculam.

¹⁴ Referência aos teóricos europeus Foucault e Deleuze que construíram um construto teórico crítico sobre a ideologia e as relações de poder que permeiam a história intelectual e econômica relacionada ao colonialismo. (Spivak, 2014).

Concordando com o que é defendido pela escritora Spivak (2014), Krenak (2020) afirma que os “brancos” criaram um clube exclusivo da humanidade, no qual os direitos humanos e demais protocolos são reservados apenas para eles.

É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a sub-humanidade. Não só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso: essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá, e vamos largando no percurso tudo o que não interessa, o que sobra vira a sub-humanidade – alguns de nós fazemos parte dela (Krenak, 2020, p. 10).

O processo de colonialismo em relação aos indígenas pode ser resumido em sete mitos e todos eles, além de discriminar esses povos, reverberam através dos séculos inverdades que foram difundidas a fim de manter a dominação europeia no Brasil para a exploração da terra realizada por latifundiários, pecuaristas e extrativistas vegetais e minerais. Além disso, as diversas mídias jornalísticas reforçam tais ideias ao expor situações de conflito de maneira tendenciosa (Kaiowá, 2023).

Ainda de acordo com o que afirma Spivak (2014), Munduruku (2012), ao discorrer sobre o futuro, importante aspecto da cosmovisão indígena, faz referência à declaração feita por Carlos Taukane¹⁵, que relaciona o amanhã à aquisição de autonomia. De acordo com esta liderança, nenhuma pessoa ou representante poderia falar pelos indígenas, pois eles mesmos decidiriam um futuro comum a todos os povos.

Nesta luta, a literatura é um importante meio para promover um engajamento, pois retrata a realidade dos diversos povos indígenas na perspectiva deles, aponta para novas leituras e outros pontos de vistas e narrativas. Além disso, essas produções são oriundas de experiências vivenciadas em contextos de exclusão, de opressão, de invisibilização e de diversos tipos de violência. São narrativas de pessoas que viveram, e/ou ainda vivem, em situações de risco e de marginalização e, nessa conjuntura, a palavra escrita tornou-se instrumento de resistência, denúncia e afirmação identitária.

¹⁵ Membro do movimento indígena brasileiro (Munduruku, 2012).

3 A terra dos mil povos

O autor de *A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio* (2020) é do indígena Kaká Werá Jecupé. De acordo com o próprio escritor, Kaká foi um apelido dado a ele como um escudo, pois, na cultura indígena, a palavra¹⁶ tem poder. Nascido em São Paulo, foi iniciado na cultura Guarani, mas os pais pertencem aos Tapuia. Kaká percorreu todo o país para registrar a cultura e os saberes indígenas dos mais diversos povos através de conversas com muitos anciãos. (Jecupé, 2020).

A obra supracitada apresenta um prefácio escrito pela Profa. Dra. Janice Cristine Thiél, uma das principais estudiosas da literatura indígena no Brasil. Neste texto, a pesquisadora afirma que “[l]acunas de conhecimento sobre a presença e contribuição indígena são preenchidas, bem como são adicionadas informações sobre a influência da colonização sobre as etnias indígenas desde o primeiro contato até hoje” (Jucupé, 2020, p. 11).

O livro é dividido em oito partes distintas, mas todas elas imbuídas de uma visão crítica permeada por um posicionamento pós-colonialista e decolonialista. No decorrer de todo o texto, o autor expõe novos conhecimentos históricos sobre a formação do Brasil como país, as muitas contribuições indígenas para efetivação desta terra como nação e diversos conhecimentos e cosmovisões indígenas.

A obra de Jecupé (2020) também se posiciona contra a imposição linguística oriunda do colonialismo. Como destaca Castro-Gómez (2005), esta obrigatoriedade foi um dos principais mecanismos de subalternização dos povos indígenas, pois:

[p]ara serem civilizados, para formarem parte da modernidade, para serem cidadãos colombianos, brasileiros ou venezuelanos, os indivíduos [indígenas] não só deviam comportar-se corretamente e saber ler e escrever, mas também adequar sua linguagem a uma série de normas. A submissão à ordem e à norma leva o indivíduo a substituir o fluxo heterogêneo e espontâneo do vital pela adoção de um

¹⁶ “O ato da nomeação é a manifestação da parte céu de um ser na parte terra” (Jecupé, 2020, p. 13).

continuum arbitrariamente constituído pela letra (Castro-Gómez, 2005, p. 82).

Dessa forma, a presença de unidades lexicais indígenas ao longo da obra em estudo é uma contribuição significativa para a desconstrução do pensamento hegemônico e eurocêntrico, uma verdadeira análise pós-colonial e prática de decolonialidade.

O termo “pós-colonial” varia entre os autores uma vez que é polissêmico e contestado muitas vezes. De maneira bastante generalista, pode ser compreendido como: a) o período histórico posterior ao colonialismo; e b) as práticas atuais que caracterizam os efeitos da colonização de culturas, identidades, língua e epistemologias. Neste artigo, a segunda definição é um dos pilares que sustentam a análise do livro “A terra dos mil povos” (Jecupé, 2020).

Dentre os autores pós-coloniais, cita-se Bhabha (1998) que compreende o termo pós-colonial como um local de negociação e de resistência, um espaço onde as identidades são criadas de maneira híbrida, através do engajamento entre colonizador e colonizado. Sobre a tradução, o referido autor afirma que:

O poder da tradução pós-colonial da modernidade reside em sua estrutura *performativa, deformadora*, que não apenas reavalia os conteúdos de uma tradição cultural ou transpõe valores “transculturalmente”. A herança cultural da escravidão ou do colonialismo é posta *diante* da modernidade *não* para resolver suas diferenças históricas em uma nova totalidade, nem para renunciar a suas tradições. É para introduzir um outro locus de inscrição e intervenção, um outro lugar de enunciação híbrido, “inadequado”, através daquela cisão temporal- ou entre-tempo [...] (Bhabha, 1998. p. 332-333) (grifos do autor)

Portanto, a tradução não pode ser resumida a um mero fenômeno linguístico, como se fosse a simples transcrição de uma palavra de um idioma em outro. Nessa mesma perspectiva, Mignolo (2020) afirma que, ao considerar a tradução, é preciso compreendê-la como um processo cultural e interpretativo pautado em escolhas

semânticas e ideológicas. Portanto, quando ao traduzir palavras de uma língua para outra, o intérprete assume um papel de mediador ativo entre culturas e é capaz de lidar com especificidades lexicais e valores culturais (Mignolo, 2020).

Por esta razão, o ato de traduzir pode ser encarado com uma estratégia de “fronteira” (decolonização do pensamento), pois oportuniza que outras vozes sejam ouvidas e legitimadas. Nesse sentido, a tradução é capaz de “re-significar” realidades, transpondo o leitor de um lugar de colonialismo para um espaço de reconhecimento intercultural, pois possibilita a construção de significados entre diferentes culturas e epistemologias (Mignolo, 2020).

Bassnett (2002) reforça essa afirmação ao compreender a tradução como um processo que envolve interpretação, mediação e reconstrução de significados no qual o tradutor toma decisões conscientes em relação ao contexto e à intencionalidade do texto original. Portanto, o tradutor não é neutro, mas ativo e inserido nas relações de poder, ou seja, as escolhas dele impactam na recepção do texto na cultura de chegada.

As traduções das lexias indígenas em *A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio* (Jecupé, 2020) são realizadas pelo próprio autor que explica ao leitor o que elas significam no contexto da obra. A esse respeito, o exemplo a seguir, além de discorrer sobre Cunhambebe (século XVI) e expô-lo como símbolo de resistência no início da colonização, Jecupé (2020) traduz o nome do líder indígena e explica o processo de composição da palavra:

[a]lguns historiadores traduzem o significado de Cunhambebe erroneamente por desconhecerem a língua tupi e acabam distorcendo o sentido. Significa “mulher que voa”. O termo **cunhã** significa “mulher”, e **abebe** significa “que voa”. Era como os adversários o chamavam por seu físico e sua agilidade; tinha os cabelos longos, abaixo dos ombros, era alto e andava tão rápido para chegar aos lugares que diziam que parecia voar (Jecupé, 2020, p. 105) (Grifos do autor).

As lexias presentes no Quadro 2 foram retiradas da obra supracitada e organizadas em campos semânticos por afinidade de significado de acordo com a categoria conceitual expressa. Algumas traduções são descritivas, pois estão inseridas em um contexto cultural

bastante específico e, por vezes, são trazidas definições para que o leitor compreenda bem. Como no exemplo citado acima, o autor utiliza as lexias em língua indígena no texto e, posteriormente, ele mesmo as traduz ou define.

Quadro 2 – Tradução das lexias indígenas por campo semântico

Campo Semântico	Lexia indígena	Tradução
Natureza	<i>Ibirapitinga</i>	pau-brasil
	<i>Txutk</i>	semente de fruto maduro
Virtudes	<i>Aimberê</i>	vigoroso, forte, rijo
	<i>Arandukua</i>	inteligência
	<i>Mbaekua</i>	sabedoria
	<i>Mboray</i>	amor incondicional
Divindades	<i>Angá Mirim</i>	pequenas almas. Os antigos afinam o espírito a partir dos tons essenciais (vogal, para os não indígenas) e cada vogal vibra uma nota, ou seja, um <i>angá mirim</i> que comporta a <i>ayvu</i> que estrutura o corpo físico
	<i>Danhimite</i>	espíritos bons que dão vida às crianças
	<i>Karai Ru Ete</i>	Senhor do fogo sagrado, criador da roça para o nascimento do homem-lua e da mulher-sol
	<i>Nande Ru (lê-se Nanderu)</i>	São quatro e cada um comanda um canto do espaço que, por sua vez, comanda os quatro elementos (Terra, água, fogo e ar)
	<i>Nandecy</i>	mãe terra
	<i>Nanderus</i>	divindades anciãs: dirigem os operários da criação e são os ancestrais dos seres humanos
	<i>Tupa Papa Tenondé</i>	grande espírito que abraça a criação
	<i>Uhtabohoweri mahsã</i>	homens de quartzo branco
	<i>Umkowi'iri</i>	malocas do universo
	<i>Umukosurã</i>	irmãos do mundo
	<i>Umukosurãneh ko</i>	tataravó do mundo
	<i>Wahutedewá</i>	espírito do tempo
Espiritualidade	<i>Ambá Jakaerá</i>	morada dos espíritos brumas
	<i>Ambá Karai</i>	morada dos espíritos fogos
	<i>Ambá Namandu</i>	morada dos espíritos anciãos
	<i>Ambá Tupa</i>	morada dos espíritos trovões
	<i>Ayvu</i>	alma ser, som habitado, palavra habitada corpo som
	<i>Jeroky</i>	dança para afinar todos os espíritos pequenos
	<i>Mara Ney</i>	terra das provas, onde estamos
	<i>Nimongaraí</i>	cerimônia de batismo

	<i>Opy</i>	casa das rezas
	<i>Uhtaboho taribu</i>	o quarto de quartzo branco
	<i>Umsidoro</i>	funil do alto, quer dizer fim (os confins) do mundo
	<i>Yvy Mara Ey</i>	terra sem males (morada dos antepassados, o lugar onde se habita por um momento após a morte terrena)
Povos	<i>Tamoio</i>	os mais antigos
	<i>Tapuia</i>	bárbaros
	<i>Tupinambá</i>	primeiros descendentes dos Tupy
	<i>Tupiniquim</i>	os colaterais dos Tupy que vieram dos tupinambás
	<i>Tupy-guarani</i>	Tupys guerreiros
	<i>Txukarramãe</i>	Guerreiros sem armas.
Cosmovisão	<i>Arandu Arakuaa</i>	sabedoria dos ciclos do céu ou saber do movimento do universo, lei dos ciclos da terra, do céu e do homem.
	<i>Avá</i>	ser, som, luz, música; porção de luz que sustenta o corpo-ser
	<i>Ayvu Rapyta</i>	fundamentos do ser ou fundamentos da palavra
	<i>He, he, he, we wate damé dato pibui ho lhe, tô tané</i> ¹⁷	Canto de gratidão pelas almas dos futuros Xavantes. O autor não traduz, apenas explica o que é.
	<i>Ipadu</i>	mistura de folha de coca com farinha de mandioca que fortalece a imunidade e previne contra doenças da floresta
	<i>Jeguaka</i>	emblema feminino
	<i>Jasuka</i>	emblema masculino
	<i>Kuaracymirim</i>	pequeno sol do ser
	<i>Nee</i>	fala sagrada do ser
	<i>Nê-en-porã</i>	fala sagrada, música, espírito
	<i>Tupã</i>	(tu: som/barulho; pan: expansão/fluir) grande som. Sua essência é a palavra não manifestada, é o pensamento
	<i>Tupy</i>	(Tu: som/barulho; py: pé/assento) o som do pé, o som assentado, o entonado. É o “índio” mais antigo do Brasil.
<i>U'mbaú</i>	flauta, corpo por onde flui o canto	
<i>Tatarendaba</i>	fogueira	
Instrumentos e objetos	<i>Igaçabas</i>	potes, cuias
	<i>Induá</i>	pilão
	<i>Ini</i>	rede ou esteira
	<i>Nhempepó</i>	panelas
	<i>Tipiti</i>	espremedor de mandioca
	<i>Urupema</i>	peneira grande
Comunicação	<i>Deze-dezegete</i>	fala boa

¹⁷ Canção repetida três vezes por dia para os *dahimite*.

	Nheengatu	língua boa. Gramática organizada pelos padres José de Anchieta e Luís Figueira (captava os vários dialetos a fim de possibilitar a comunicação com os povos indígenas)
Localização	<i>Pindorama</i>	lugar dos Buritis
	<i>Tapuietama</i>	lugar dos tapuias
	<i>Tupiretama</i>	lugar dos Tupis
Sentido depreciativo ¹⁸	<i>Goytacaz</i>	Nômade, errante, sem paradeiro certo
	<i>Potiguar</i>	Comedor de camarão

Fonte: elaborado pelas autoras

Além de incorporar palavras indígenas em sua obra, Jecupé (2020) também as define, trazendo essas expressões para o conhecimento do leitor de língua portuguesa. Após mencionar o nome de diversos povos indígenas, ele questiona: “São raças? Nações? Etnias? São a memória viva do tempo em que o ser caminhava com a floresta, os rios, as estrelas e as montanhas no coração e exercia o fluir de si” (Jecupé, 2020, p. 25). Com essas reflexões, Jecupé fortalece a importância de se preservar a memória e a identidade dos povos originários.

Ao reforçar a ancestralidade em sua narrativa, Jecupé (2020) assume um posicionamento de luta contra o colonialismo, pois resgata os saberes acumulados e a cosmovisão transmitida pelos antepassados através da oralidade. Talvez o fato de algumas palavras não terem sido traduzidas¹⁹ signifique um ato de resistência ou apenas uma forma de levar o leitor a buscar mais conhecimento sobre as línguas e povos indígenas.

A construção eurocêntrica do saber estabeleceu o cientificismo, desqualificou os conhecimentos dos povos indígenas e tentou conduzir todos a um único saber, considerado verdadeiro e moderno. Aqueles que não se adequassem a essa nova perspectiva eram condenados ao desaparecimento. Assim, a ciência tornou-se o parâmetro para classificar as sociedades não europeias como atrasadas, primitivas ou carentes (Lander, 2005).

Desta forma, o europeu impôs o conhecimento científico como a única forma correta de compreender a realidade e Jecupé (2020) contradiz essa afirmação ao expor,

¹⁸ A depreciação era uma atitude dos povos portugueses ao considerarem os povos indígenas como desprovidos de tecnologia ou de certos conhecimentos eurocêntricos (Jecupé, 2020)

¹⁹ *Ayahuasca; Katamiê; Papyguá; Wakmiê.*

numa perspectiva contracolonial, os diversos saberes indígenas já consolidados antes do europeu chegar à América. O escritor define o indígena como um ser humano que desenvolveu tecnologias e um modo de vida intimamente relacionado à natureza. A esse respeito, esses povos originários nomearam e classificaram as plantas, desenvolveram técnicas de manejo da fauna, expandiram saberes sobre a saúde física e mental e determinaram princípios para educação das crianças.

Fato desconhecido pelo ocidental: a Terra já era cultivada pelos indígenas. A exemplo disso, os Kayapó, apesar da diversidade ecológica de savanas e cerrados, há tempos sabiam que o ciclo das chuvas e das secas fornece grande abundância de recursos naturais. Assim, localizavam depressões no terreno de 1 a 2 m de diâmetro e de 50 a 60 centímetros de profundidade e as preenchiavam com palha misturada a cupinzeiros e pedaços de formigueiro, para que cupins e formigas brigassem entre si, deixando, assim, os brotos em paz e decompondo e agregando nutrientes ao solo, onde plantavam espécies úteis, formando ilhas de florestas em pleno cerrado. Essas ilhas são compostas de árvores frutíferas que atraem caça, trepadeiras que produzem água potável, árvores que dão sombra e lenha, formando espécies semidomesticadas e ilhas de recursos. Em outros locais, grupos ameríndios faziam o remanejamento intencional do habitat a fim de estimular o crescimento de comunidades vegetais e sua integração com comunidades animais e com o próprio homem (Jecupé, 2020, p. 91).

Ainda que os indígenas possuíssem todo um saber e uma prática eficientes em relação à realidade local, até então desconhecida pelo colonizador, esse fato não foi suficiente para que a população nativa do Brasil fosse considerada como uma parte da humanidade.

Ainda sobre tradução e mediação cultural, no Brasil, os padres José de Anchieta e Luís Figueira, no século XVI, organizaram uma espécie de esperanto indígena baseado na cultura tupi. Desenvolveram uma gramática indígena com o intuito de unificar as línguas nativas e criar uma “língua geral”, denominada *nheengatu*. Esta língua incorporou influências das línguas Karib e Aruak, da Amazônia, no século XVIII, e permaneceu como idioma oficial do Brasil até o século XIX. Durante esse período, a língua portuguesa era usada apenas em reuniões parlamentares e na Corte (Jecupé, 2020).

Dando continuidade ao *nheengatu*, Jecupé (2020) detalha as observações gramaticais feitas por José de Anchieta na construção da língua geral e aborda como os missionários resolveram as questões gráficas do português em relação aos fonemas ausentes nas línguas indígenas. Ele revela que, embora o *nheengatu* ainda esteja presente no português brasileiro contemporâneo²⁰,

[e]ssa língua só não se fixou como brasileira porque, em 03 de maio de 1757, seu ensino e seu uso público foram proibidos por ordem real. A Corte começou a perceber que a cultura tupi era nacionalmente reconhecida e, apesar das investidas da doutrina religiosa e social, aos poucos os povos daqui incorporavam a cultura local (Jecupé, 2020, p. 52).

Mas era necessário, na visão eurocêntrica, neutralizar a influência indígena na nova colônia.

Então, por meio de um decreto, Dom João VI determinou a proibição da fala dos chamados brasilienses, mestiços descendentes da saga das três raças que formaram o povo brasileiro, para que Portugal não perdesse a hegemonia política e cultural. Assim, o português foi se impondo até que se tornou a língua oficial do país (Jecupé, 2020, p. 102).

Assim, as línguas indígenas foram invisibilizadas e, com elas, as culturas dos povos que as utilizavam. No entanto, em um ato de resistência, muitos povos preservaram a língua-mãe e o conhecimento ancestral milenar sem esquecer os fatos vivenciados pelos indígenas durante o processo de ocupação, consolidação e exploração das terras.

3.1 Uma nova perspectiva histórica

Para os portugueses dos séculos XVI ao XIX, o indígena era uma pessoa carente de qualquer conhecimento ou crença significativa e, por isso, foi transformado em uma

²⁰ A exemplo, cita-se a expressão “chega de *nhe-nhe-nhem*” (*nhem*=fala, na língua tupi). (Jecupé, 2020, p. 103)

mão de obra fácil, abundante e, sobretudo, apátrida, o que fazia dele indivíduo sem direitos e sem uma nação que o protegesse (Munduruku, 2012).

Em casos como este, para que a força de trabalho fosse produtiva, não era necessário apenas ter habilidades técnicas, era importante, acima de tudo, que os trabalhadores fossem submissos à ideologia dominante e que os dominadores fossem hábeis em reproduzir essa forma de pensar e agir proposta por eles (Spivak, 2010).

Jecupé (2020) reforça essas afirmações ao expor algumas realidades experienciadas e não mencionadas em muitos livros de história. A exemplo disso, o autor explica que “Entre os chamados ‘bandeirantes’, ou ‘desbravadores’, não havia na verdade nenhum português à frente, mas mestiços e indígenas aliçados ou escravizados, que falavam *nheengatu*, embora adotassem nomes portugueses, que serviam aos interesses da ‘Corte’” (Jecupé, 2020, p. 52).

O sistema de permuta, originalmente estabelecido como forma de pagamento pelo trabalho de extração do pau-brasil ocorreu como de fato os europeus narravam, mas não por ingenuidade ou admiração dos indígenas em relação aos objetos de troca²¹. Tratava-se apenas de uma forma cordial de estabelecer, conforme a lei tupi, um relacionamento pacífico com os povos que chegaram nas ‘canoas de vento’²². No entanto, ao desenvolver qualquer trabalho, o indígena preza e valoriza tanto a liberdade como a disponibilidade de tempo gasto para realizar quaisquer outras tarefas. Por esta razão, ao receberem diversas negativas dos nativos, os colonos incentivavam e incitavam guerras entre etnias a fim de obter prisioneiros de guerra. Os Tapuia foram os primeiros a serem escravizados (Jecupé, 2020).

Ao contrário do que se pensa, a escravização dos indígenas não parou por bondade, mas porque havia um forte interesse da Coroa Portuguesa em fomentar o comércio escravagista oriundo do continente africano em toda a América. Ainda assim, o processo de desumanização dos povos indígenas permaneceu, seja por categorização social (ordenação das pessoas em agrupamentos considerando aspectos comuns) ou por

²¹ Tais objetos eram, geralmente, camisas, chapéus, facas e ferramentas (Jecupé, 2020).

²² Nomenclatura dada pelos indígenas às caravelas portuguesas (Jecupé, 2020).

essencialismo (comportamentos generalizados como se algo intrínseco tornasse as pessoas no que elas são). Ainda há de se mencionar os agrupamentos sociais desenvolvidos, como a criação de endogrupos²³ e exogrupos²⁴ com o intuito de promover a segregação social (Kaiowá, 2023).

Ao assumir uma postura colonialista que explicita o desejo do colonizador em dominar a narrativa histórica, de acordo com a interpretação indígena, houve uma tentativa de banir o espírito do tempo, “prendendo-o no pulso” e contando-o. Concomitantemente a este fato, uma nova história “[...] passou a ser narrada sempre do modo como aconteceu para alguns, não do modo como aconteceu para todos.” (Jecupé, 2020, p. 74). Dito isto, o autor apresenta ao leitor um relato histórico organizado por ano, iniciado em 1500 e finalizado em 1998, no qual a história indígena é contada por um “índio”.

De maneira bastante didática e objetiva, Jecupé (2020) expõe 93 fatos que se relacionam à escravidão, à violência, à aculturação, ao genocídio ou a ações que visavam promover o capitalismo e o colonialismo (subalternização, escravização e invisibilização) (Jecupé, 2020, p. 76-87).

Jecupé (2020) também menciona a pacificação de diversos povos, como os Kaingang (em 1914, em favor das lavouras de café), os Xocleng (em 1914, para ceder terras aos alemães), os Baeñan (em 1924, em favor das plantações de cacau) e os Xavante (em 1946, em favor da expansão das fazendas de gado). Também expõe as guerras entre indígenas e europeus, lista as políticas positivas para os indígenas e a inclusão de lideranças de algumas etnias nas organizações políticas a partir de 1982, ano em que Mário Juruna foi eleito Deputado Federal.

Outra contribuição para o pensamento contracolonial fornecida por Jecupé (2020) é o fato de a história brasileira citar os europeus como os principais povos que contribuíram para a formação do Brasil como pátria. O autor analisa esse posicionamento

²³ “Coletivos dos quais se faz parte”. (Kaiowá, 2023, p. 24)

²⁴ “Coletivos dos quais não se faz parte”. (Kaiowá, 2023, p. 24)

como uma tentativa de apagamento, como se os povos indígenas não tivessem contribuído com a construção da nação brasileira.

Em relação a isso, o referido autor afirma que, ainda que nomes dos nativos não sejam mencionados na história oficial, não é possível negar o legado indígena deixado para a civilização. A fim de comprovar essa afirmação, Jecupé (2020) cita: i) Cunhambebe, cacique por volta de 1550, articulou a Confederação dos *Tamãe*²⁵ com anciões de sete povos distintos para libertar guerreiros escravizados; ii) Cunhambebe, filho do cacique Cunhambebe, recebeu o mesmo nome do pai e ao assumir a liderança, tentou firmar um acordo de paz com os portugueses através de Anchieta, mas ambos foram traídos pelos fazendeiros e bandeirantes da época; iii) Aimberê, o filho da liberdade, era parceiro de Cunhambebe e, entre os anos de 1567 e 1574, liderou a Confederação de *Tamãe* e uniu mais povos a essa aliança; e iv) Sepé Tiaraju (1723-1756), responsável por fazer do Rio Grande do Sul parte do Brasil, foi um líder épico nas guerras contra os espanhóis para a desocupação dos territórios dos Sete Povos das Missões. Há outros indígenas que contribuíram como Marechal Rondon, *Jaguanhoaro*, *Cairuçu*, *Koakira* e *Araraí*, mas os registros são raros e reunir informações precisas é uma tarefa muito difícil. (Jecupé, 2020).

Finalizando a obra *A terra dos mil povos: a história do Brasil contada por um índio*, Jecupé (2020) faz referência aos atuais representantes da luta indígena, relatando a importância do trabalho deles para os povos originários. São abordados e explicitados os trabalhos desenvolvidos por Mário Juruna, Ailton Krenak, Álvaro Tukano e Sônia Guajajara.

Considerações finais

Os povos indígenas, há anos, demonstram atitudes de resiliência e determinação ao lutarem por direitos, tanto pela terra, tradicionalmente ocupada, quanto pela contribuição significativa e importante na constituição da sociedade brasileira. A maioria

²⁵“Infelizmente, alguns livros de história chamam de Confederação dos Tamoios e acreditam que “tamoio” seja a designação de um povo. O povo Tamoio nunca existiu.” (Jecupé, 2020, p. 105)

dos autores indígenas brasileiros posicionam-se, de maneira implícita ou explícita, como contracoloniais. Eles reafirmam os modos de existência, os pensamentos e a linguagem como forma legítimas e suficientes de conhecimento. Dentre eles, citam-se Ailton Krenak, Eliane Potiguara, Daniel Munduruku e Olívio Jecupé. Esses autores podem ser considerados como contracoloniais por reivindicarem a própria língua, a cosmologia e a epistemologia de seus povos. Além disso, contestam os sistemas histórico, educacional e literário a fim de denunciar o racismo, a violência e o apagamento provocado pelo colonialismo. Eles usam a escrita como um instrumento de luta, tanto na política quanto no combate pela garantia da (re)existência e da (re)significação de seus valores e crenças.

Escritores indígenas, ao narrarem histórias, saberes e filosofias de suas etnias contribuem para que o processo de decolonização aconteça em diversas camadas da sociedade, além de proporcionar aos leitores destas obras a oportunidade de conhecer uma nova perspectiva sobre fatos narrados, até então, somente a partir de uma visão eurocêntrica. Combater a ideologia difundida pelo colonizador é dizer “basta” a tantos anos de opressão, tentativas de invisibilização e negação do processo de subalternização.

A literatura indígena contemporânea no Brasil ainda está se constituindo como um campo de afirmações identitárias, de insurgência e de (re)existência que se fortalece continuamente através de saberes ancestrais aliados às experiências contemporâneas de luta contra diversos preconceitos. Trata-se de uma escrita que se constitui em lugares de fala próprios nos quais se afirmam diversas identidades étnico-culturais e lexias são ferramentas de luta contra o epistemicídio e de questionamento de afirmações tidas até hoje como únicas e verdadeiras. Convém ressaltar que os indígenas não desejam colocar-se como superiores ou, de alguma forma, subalternizar saberes ou cosmovisões diferentes, mas conviver pacificamente com todos e, simultaneamente, preservar seus valores, crenças, costumes e o meio-ambiente.

E quando você descobre que muitas coisas servem para se defender do mundo externo na verdade foram geradas por sua própria mão da matéria indelével que é o pensamento, então você encontra a raiz da questão. Busca discernir em seu momento o que você tem feito e como é a sua dança no mundo. Assim, desapega-se aos poucos das armas,

que são criações feitas para matar criações. De repente, descobriu-se que, quando se para de criar um inimigo, extingue-se a necessidade das armas (Jecupé, 2020, p. 97).

Esse posicionamento reitera que indígenas não desejam lutar, muito menos utilizar armas que são, na verdade, uma invenção humana para se proteger de inimigos que, na maior parte das vezes, são criados em função de algo sobrevalorizado, como o lucro capitalista. A paz é uma condição essencial na cosmovisão indígena (Jecupé, 2020).

O livro aqui analisado se consolida na literatura brasileira como um dos muitos instrumentos que contribuem para reverter o apagamento cultural e histórico vivenciados por estes povos originários. As traduções feitas pelo escritor revelam um posicionamento pautado na cultura e na identidade indígenas e, desta forma, esta narrativa, até então invisibilizada, permite o rompimento com o legado colonial, além de possibilitar uma (re)interpretação multicultural.

“*A terra dos mil povos*” é uma referência na literatura de autoria indígena brasileira tanto no registro de saberes tradicionais como instrumento de resistência cultural. A obra continua a ser objeto de estudo e de reflexão sobre a importância de ouvir e valorizar as vozes indígenas na formação da identidade e na construção da cultura do Brasil.

A tradução etnolinguística, proposta por Mignolo (2020), serve como uma ferramenta para apoiar a luta dos povos silenciados e, conseqüentemente, desfazer a lógica do pensamento colonial. Bassnett (2005), ao entender o tradutor como um mediador, reforça que o ato de traduzir é uma interação entre valores, ideologias e formas de poder entre as culturas das línguas envolvidas. Em suma, o tradutor não apenas translitera palavras, ele constrói significados.

A obra é um convite para (re)considerar a história oficial brasileira a partir de fatos narrados por um autóctone e para reconhecer os saberes indígenas, valorizando as muitas vozes presentes nos conhecimentos transmitidos pela oralidade e através da ancestralidade. Ao expor fatos do passado, o escritor Jecupé (2020) nos convida a pensar em um futuro realmente inclusivo e justo, no qual a diversidade é aceita e reconhecida como parte da identidade nacional.

A construção de uma sociedade plural e democrática está intimamente relacionada ao respeito e à valorização de todas as culturas brasileiras. Apoiar e fortalecer as lutas indígenas significa reconhecer uma dívida histórica e ter uma atitude decolonial frente à atual realidade.

Referências

Almeida, Fábio Santos de. Epistemicídio. In : Landulfo, Cristiane. Matos, Doris. (orgs.). *Suleando conceitos em linguagens : decolonialidade e epistemologias outras*. Campinas, SP : Pontes Editores, 2022. p. 163-168.

Bassnett, Susan. Translation Studies. In: Venuti, Lawrence (org.). *The Translation Studies Reader*. 3. ed. Londres: Routledge, 2012. p. 1-10.

BHABHA, Homi K. *O local da cultura*. Tradução de Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: UFMG, 1998.

Brasil. Brasil registra 274 línguas indígenas diferentes faladas por 305 etnias. Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Publicado em 27/10/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2022-02/brasil-registra-274-linguas-indigenas-diferentes-faladas-por-305-etnias#:~:text=Brasil%20registra%20274%20%C3%ADnguas%20ind%C3%ADgenas,Fund a%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20dos%20Povos%20Ind%C3%ADgenas>. Acesso em 14 dez 2024.

Castro-Gómez, Santiago. Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da invenção do outro. In: Lander, Edgardo. (org) *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLASCO, 2005. p. 80-87

Jecupé, Kaká Werá. *A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio*. 2. ed. São Paulo: Peirópolis, 2020.

Lander, Edgardo. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêtricos. In: Lander, Edgardo. (org) *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLASCO, 2005. p. 06-24.

Kaiowá, Alvaro de Azevedo Gonzaga. *Decolonialismo indígena*. 3. ed. São Paulo: Matrioska Editora, 2023.

Mbembe, Achille. *Necropolítica*. Tradução: Renata Santini. São Paulo: Editora n-1 edições, 2018..

Mignolo, Walder D. A colonialidade está longe de ter sido superada, logo, a decolonialidade deve prosseguir. In: *Arte e descolonização*. MASP Afterall, 2019. Disponível em: < <https://assets.masp.org.br/uploads/temp/temp-YC7DF1wWu9O9TNKezCD2.pdf>> Acesso em maio 2024. Tradução: Fino, Cristina.

Mignolo, Walter D. *Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento limiar*. Tradução de Solange Ribeiro de Oliveira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2020.

Munduruku, Daniel. *O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990)*. São Paulo: Paulinas, 2012.

Porto-Gonçalves, Carlos. *Abya Yala*. Instituto de Estudos Latino-Americanos: Universidade Federal de Santa Catarina. (s.d.) Disponível em: <https://iela.ufsc.br/projeto/povos-originaarios/abya-yala/>. Acesso em 29 maio 2025.

Quijano, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In: Lander, Edgardo. (org) *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLASCO, 2005. p. 117-142.

Santos, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: Santos, Boaventura de Sousa. Meneses, Maria Paula. *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez Editora, 2010. p. 23-71.

Spivak, Gayatri Chakravorty. *Pode o subalterno falar?* Tradução: Regina Sandra Goulart Almeida; Marcos Pereira Feitosa; André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: UFMG, 2010.